

Diabetes Mellitus Gestacional e Programação Fetal: Efeitos a curto e longo prazo da hiperglicemia materna sobre a saúde dos descendentes

Camila Aparecida Batista - 11º período - Medicina - Departamento de Medicina (DME)/
UFLA Lavras - iniciação científica voluntária PIVIC - camila.batista@estudante.ufla.br
Programa de IC: PIVIC

Camila Souza de Oliveira Guimarães - Docente - Departamento de Medicina,
(DME)/UFLA Lavras - Orientadora - Contato: camilaguimaraes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Lavras

Resumo

O diabetes mellitus gestacional (DMG) consiste em uma doença metabólica capaz de desencadear efeitos deletérios a curto, médio e longo prazo, tanto para a gestante, quanto para o feto. Assim, é de extrema importância verificar informações sobre a doença, visando aprimorar a compreensão de sua fisiopatologia e de suas implicações. Este trabalho foi realizado por meio de uma revisão narrativa de literatura, utilizando referências nacionais e internacionais, acessadas pelas bases de dados Scielo e Pubmed, a partir dos descritores: “diabetes mellitus gestacional”, “programação fetal”, “consequências”, “gestação”, “feto”, “desfechos”, “hiperglicemia”. Foram incluídos artigos originais (estudos observacionais, ensaios clínicos e experimentais) e revisões de literatura que abordassem aspectos fisiopatológicos, clínicos ou epidemiológicos do DMG e suas repercussões materno-fetais, publicados entre 2014 e 2024, com texto completo disponível gratuitamente. Artigos redigidos em idioma estrangeiro, que não pudessem ser traduzidos para a língua portuguesa por meio de ferramentas de tradução automática, foram excluídos da amostra. A pesquisa foi realizada entre os meses de maio de 2024 e maio de 2025, com um total de 50 artigos avaliados na íntegra. Os resultados evidenciaram que o DMG está associado a inúmeros fatores de riscos, tais como idade materna aumentada, histórico familiar, obesidade e ganho de peso excessivo durante a gestação. A presença de DMG predispõe a gestante ao risco de pré-eclâmpsia, cetoacidose diabética e complicações durante o parto, relacionadas ao crescimento fetal excessivo, distocia e maior necessidade de cesariana. A hiperglicemia materna pode gerar polidrâmnio, anomalias congênitas, prematuridade e óbito fetal ou neonatal. A longo prazo, há maior risco da gestante desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e DMG recorrente em gestações futuras. Segundo o conceito de programação fetal, os descendentes também apresentam risco de desenvolvimento de doenças crônicas, como DM2, obesidade e complicações cardiovasculares a longo prazo. Pode-se concluir que o DMG é uma doença cada vez mais prevalente, com potencial risco de desfechos negativos para o binômio mãe-feto, devido aos efeitos deletérios da hiperglicemia e da programação fetal. Nesse sentido, faz-se importante a triagem, diagnóstico e tratamento individualizados para promover a saúde materno-fetal e mitigar os riscos e complicações da doença.

Palavras-Chave: Hiperglicemia na Gestação; Desenvolvimento Fetal; Complicações.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Instituição de Fomento: Não se aplica

Link do pitch: <https://youtu.be/wOIQgv3KYe8>